

De leider ontvangt de reissom in beheer, onder aftrek van de reeds vooruitbetaalde reis- en/of verblijfkosten, voorloopige stortingen, enz.

Na afloop van de reis wordt door den leider een afrekening opgesteld, welke moet worden nagezien en na goedkeuring worden ondertekend door de z.g. kascommissie voor elke reis uit en door de deelnemers benoemd.

Overschotten worden den deelnemers gerestitueerd. In tekorten, welke echter praktisch niet of slechts tot geringe bedragen voorkomen, betaalt elke deelnemer zijn aandeel vóór het beëindigen van de reis.

ORGAAN EN JAARBOEK.

Het orgaan, bevattende o.m. een uitgebreide advertentierubriek, wordt den leden wekelijks gratis toegezonden; het jaarboek wordt tegen betaling en op aanvraag verstrekt.

De geheele exploitatie van beide periodieken geschiedt in eigen beheer; met den drukker is een contract aangegaan voor het opmaken, zetten, drukken en verzenden.

BIBLIOTHEEK.

Aangevraagde boeken, tijdschriften, enz. worden den leden gratis toegezonden onder verplichting van franco-terugzending binnen 4 weken.

VACANTIEHUIZEN.

De vereeniging heeft in huur — telkens voor 1 jaar — eenige vacantiehuizen en wel 3 in Nederland en 7 in het buitenland.

Deze worden aan de leden tegen vaste bedragen per week verhuurd. De huur moet minstens voor een week worden aangegaan. Een plaatselijke vertegenwoordiger zorgt voor toezicht en onderhoud.

REISINLICHTINGEN.

Deze worden gratis verstrekt.

BESPREKING HOTELS EN AFGIFTE REISBILJETTEN.

De vereeniging stelt op aanvraag z.g. „Privé-reizen” samen, voor de niet in clubverband reizende leden. De reissommen hiervoor moeten vooraf worden betaald tegen ontvangst van de reisbiljetten en de hotelcoupons.

Het hierna te noemen Centraal Bureau verkoopt ook spoorkaartjes en reisbiljetten, koopt en verkoopt vreemde valuta voor reisdoeleinden en bespreekt hotelkamers.

ALGEMEEN.

Ten aanzien van het geheele geldelijk beheer der vereeniging wordt jaarlijks een begroting opgesteld, welke de goedkeuring behoeft van de algemeene vergadering.

Het vereenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Voor de behandeling der vereenigingszaken is een Centraal Bureau ingesteld.

Het personeel van dit bureau is in vasten dienst en bestaat uit 50 personen.

Het ligt niet in de bedoeling over te gaan tot het in gebruik nemen van boekhoudmachines; overigens is het bestuur bereid het kantoor op moderne wijze te installeren.

Gevraagd wordt: een beschrijving van de administratie in hoofdlijnen, waarbij vooral aandacht te schenken aan de verdeling der diverse functiën in verband met interne controle.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Red.: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountants practising abroad

Szamlá — Schrijver geeft als zijn meening, dat de accountant alleen in dat land de praktijk kan uitoefenen waar hij zijn opleiding heeft gehad en merkt verder nog op:

„The mere fact that the French, Dutch or Portuguese public are prepared to employ an English accountant because, possibly, they have not sufficient confidence in the ability of their own nationals, does not appaer to me to affect the question in any way”.

A II 1

The Accountant 8 Juni 1935

De bankwet en de benoeming van bankrevisoren in België

Goudsmijt, E. — Beschreven wordt de wettelijke organisatie van de controle op de banken. Fiscale gegevens blijven buiten beschouwing; het toezicht vindt alleen plaats teneinde de economische toestand van het land ook op dit punt goed te kunnen onderscheiden en de uitvoering te kunnen nagaan van maatregelen van allerlei aard, in het belang van deze economische toestand voorgeschreven.

A II 4

*Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde
September 1935*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Enkele opmerkingen over de kameraalstijl

Turk, drs. W. P. den — Besproken wordt het wezen van de kameraalstijl. Ook het begrip „verbeterde kameraalstijl” wordt behandeld.

A II 3

Accountancy November 1935

De machine in de boekhouding

Visscher, W. F. — Besproken wordt het slipsysteem bij scheepvaart-administratie.

A III 3

Maandblad v. h. Boekhouden Nov. 1935

Boekhouding en administratieve verantwoording van het autobusbedrijf

Turk, W. P. den — Beschrijving van administratie. Onderscheid te maken tusschen lijnwerk en touringwerk.

A III 3

Administratieve Arbeid September en October 1935

De mechanisatie van den kantoorarbeid en de kantooropleiding

Bakker, J. — Door geen enkel administratief hulpmiddel is de grondgedachte van het boekhoudstelsel, noch de vorm aangetast. Algemeene kennis van en inzicht in de mechanisatie-mogelijkheden bij de administratie is gewenscht, maar ontijdige specialisatie is te veroordeelen. Voor de technische oefening in de machinebediening kan alleen de praktische opleiding in het bedrijf aansprakelijk worden gesteld.

A III 3

Administratieve Arbeid November 1935

IV. LEER VAN DE CONTROLE

General audit program and procedure

Knoeller, H. M. — Acht te weinig uniformiteit aanwezig in de uitoefening van de accountants-praktijk. Geeft proeve van een „Audit Program and Procedure”, omvattende definities en uitgebreide controle-regelen.

A IV 3

The Certified Public Accountant October 1935

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Uniformiteit van de jaarrekening

Koppenberg Jr., W. C. — Uitvoerig wordt de wenschelijkheid van uniformiteit in de opstelling van de balans en verlies- en winstrekening naar voren gebracht, alsmede de bijzonderheden van het schema.

B a III 3

*Maandbl. v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde
October 1935*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Distribution costs

Andruss, H. A. — Volgens schrijver wordt aan de verkoopkosten in de praktijk ten onrechte minder aandacht geschonken dan aan de productiekosten. Verschillende omslag-methoden worden behandeld.

B a IV 2a

The Journal of Accountancy September 1935

Foreign exchange problems in accounting

Aveyard, C. H. — Aan de hand van voorbeelden worden de moeilijkheden besproken, die rijzen bij de balanswaardering van vreemde valuta's voor tijdelijke en langduriger financiering.

B a IV 2e

The Accountant 1 Juni 1935

Ingekochte eigen aandelen op de balans

Knoll, mr. H. D. M. — Besproken wordt hoe de ingekochte eigen aandelen op de balans moeten worden opgenomen teneinde de balans-waarheid te bevorderen.

B a IV 2e

Accountancy November 1935

Facetten van het afschrijvings-probleem

Nijst, J. J. M. H. — Besproken worden de herzieningen van de afschrijvingen op grond van de waardeinstijging van de gulden. Behandeld worden de afschrijvingen op elektrische centrales; tramweg-ondernemingen; ziekenhuizen en industriële ondernemingen.

B a IV 6 *Maandbl. v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde November 1935*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Les méthodes de distribution

Leener, G. de — Behandelt meer speciaal de directe verkoop van producent aan consument. De voorwaarden, moeilijkheden en methoden worden besproken. Volgens schrijver wegen de voordeelen niet op tegen de nadeelen, zoodat z.i. weinig kans bestaat op verdere uitbreiding van deze verkoopmethode.

B a VI 9 *L'Organisation November 1935*

Les moyens de publicité d'un magasin de vente au détail

Stoll Bruneton, M. — Geeft principes voor rationeele publiciteit. Vele middelen om het publiek te trekken kunnen met weinig of geen kosten worden aangewend. De gelden uitgetrokken voor reclame moeten op de meest efficiënte wijze worden gebruikt.

B a VI 11 *L'Organisation September en October 1935*

Planmatigheid in de organisatie-werkzaamheden

Groot, A. M. — In eenige vervolgartikelen bespreekt schrijver a. de beoordeeling van de oorstroomsnelheid en van de doorstroomregelmaat in de productie. b. de analyse van de verhouding tusschen kwantitatief verbruik van de materialen en de kwantitatieve uitkomsten van de productie. c. kosten-efficiency. d. bedrijfsbezetting.

B a VI 13 *Maandbl. v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde September 1935*

Contrôle op den productie-uitval in de continueerende industrie

Groot, A. M. — Deze controle is van groote beteekenis; controle op het eindproduct alleen is hierbij niet voldoende. Principeel verschil dient gemaakt te worden tusschen de controle in de eerste en in de laatste afdeling van een bedrijf. Besproken wordt nog de administratieve organisatie van deze controle.

B a VI 13 *Administratieve Arbeid September 1935*

Industrial management and accounting

Carter, W. L. — Geeft talrijke praktische wenken ter verbetering van veel voorkomende beheersfouten en ter rationalisering van arbeidsmethoden op het kantoor. De efficiency van de kantoor-organisatie ligt ver achter bij die van de productie.

B a VI 13 *The Journal of Accountancy November 1935*

Le programme d'action d'une entreprise industrielle en U.R.S.S.

Eichenwald, A. — Het productieplan van elke fabriek in de Sovjet-Unie is een onderdeel van het algemeene economische plan. Dit veroorlooft en verplicht tevens een uitgebreide toepassing van de budgetcontrole. De algemeen gevolgde werkwijze wordt beschreven, waarbij de nadruk wordt gelegd op de medewerking en de interesse van het geheele personeel voor de uitvoering van het plan.

B a VI 18 *L'Organisation November 1935*

Le classement de la documentation

Ménil, S. de — Beschrijft de organisatie van een archief en legt de nadruk op de eisch van praktische bruikbaarheid, in het bijzonder voor het terugvinden van de benodigde gegevens.

B a VI 23 *L'Organisation October 1935*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Loonstelsel en loonprikkel

Groot, drs. A. M. — Schrijver geeft een algemeene beschouwing over de grondslagen van het loonstelsel en de loonprikkel.

B a VII 3 *Accountancy November 1935*

Toepassing van accoordloon

Apeldoorn, H. — Korte geschiedenis, en voor- en nadeelen van het accoord-loon. Geeft maatregelen aan om de voordeelen van accoordloon inderdaad te bereiken n.l. 1) grondig onderzoek naar de mogelijke productie, 2) nauwkeurig vastleggen van de werkmethode, 3) melden van de werkwijze-veranderingen, 4) garandeeren van tarieven.

B a VII 3 *Administratieve Arbeid October 1935*

Hulpmiddelen bij het maken van tijdstudies

Apeldoorn, H. — Het betrachten van doelmatigheid bij het tijdstudiewerk zelve is een vereischte, welke aan het onderzoek ten goede zal komen. Voor- en nadeelen van dubbelwijzer- en één wijzersysteem voor het stop-horloge worden besproken. Aanbevolen wordt het gebruik van stenografie bij de tijdstudie-arbeid.

B a VII 5 *Administratieve Arbeid September 1935*

De invloed van den verkorten arbeidstijd op de organisatie van het bedrijf

Quay, de — Schr. gaat de invloed na van arbeidstijdverkorting en onderscheidt hierbij: seizoenbedrijven, bedrijven met ploegen-

stelsel en met (on)geschoolde arbeidskrachten. Schr. bespreekt het krümper-systeem en tenslotte de toeneming van de industriële prestatie bij werktijdverkorting.

B a VII 6 *Economie November 1935*

De mechanisatie van den kantoorarbeid en de kantooropleiding

Bakker, J. — Door geen enkel administratief hulpmiddel is de grondgedachte van het boekhoudstelsel, noch de vorm aangetast. Algemeene kennis van en inzicht in de mechanisatie-mogelijkheden bij de administratie is gewenscht, maar ontijdige specialisatie is te veroordeelen. Voor de technische oefening in de machinebediening kan alleen de praktische opleiding in het bedrijf aansprakelijk worden gesteld.

B a VII 7 *Administratieve Arbeid November 1935*

La formation professionnelle des mécanographes

Korngold, S. — Geeft de oefening weer, welke de bedieners van de ponsmachine bij hun opleiding moeten verrichten.

B a VII 7 *L'Organisation September 1935*

Vorbereidend examen voor den kantoorarbeid

Bakker, J. — Bespreekt de voor- en nadeelen van een dusdanig examen. Als middel tot bestrijding der werkloosheid acht schrijver dit examen van weinig nut.

B a VII 7 *Administratieve Arbeid October 1935*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Wieringermeernummer

Het Wieringermeernummer van het Landbouwkundig Tijdschrift bevat bijdragen over het in cultuur brengen van Zuiderzeegronden door ir. S. Smeding, de bodemkundige gesteldheid van den Wieringermeer polder door dr. D. J. Hissink en de inrichting en techniek van het landbouwbedrijf in dezen polder door A. Minderhoud.

B b IV 2 *Landbouwkundig Tijdschrift December 1935*

Vaste kosten in den landbouw

Keyser, ir. J. S. — Aan de hand van gegevens van 205 landbouwbedrijven uit het Overijsselsche weidegebied berekent schr., dat de vaste kosten 74 % van de totale kosten uitmaken. Hieruit verklaart schr. de drang tot vergrooing van de melkproductie.

B b IV 2 *Econ. Stat. Berichten 27 November 1935*

Auditing and accounting for the A. A. A.

Payne, J. B. — Uitvoerige behandeling van de organisatie, administratie en controle bij de uitvoering van de „Agricultural Adjustment Act 1933”, welke in het kort de bedoeling had de koopkracht der boeren in de V. S. op te voeren tot het peil van 1909/1914.

B b IV 2 *The Certified Public Accountant November 1935*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Boekhouding en administratieve verantwoording van het autobusbedrijf

Turk, W. P. den — Beschrijving van administratie. Onderscheid te maken tusschen lijnwerk en touringwerk.

B b VII 6 *Administratieve Arbeid September en October 1935*

Bedrijfsauto en grootindustrie

Een speciaal nummer, waarin 36 vooraanstaande Nederlandsche bedrijfsleiders een korte uiteenzetting geven van de beteekenis van de bedrijfsauto voor hun bedrijf.

B b VII 6 *Bedrijfsauto December 1935*

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

Tendenzen in de maandbalanscijfers van een tweetal Nederlandsche grootbanken

Janssens, C. H. A. J. — Schr. bespreekt een interessante analyse van de maandcijfers van Incasso-bank en Twentsche Bank.

B b X 2 *Economie November 1935*

Eenige beschouwingen over het landbouwkrediet

Huysmans, dr. G. W. M. — Schr. schetst beteekenis en ontwikkeling van het georganiseerd landbouwkredietwezen. Schr. betreft het landelijke hypotheekwezen in zijn beschouwingen.

B b X 6 *Economie November 1935*

De spaarbanken en de crises

Bosch, H. W. — Schr. schetst het nut van het sparen, geeft een overzichtje van de crises na de Napoleontische oorlogen en beschrijft de gevolgen van de verschillende crises voor het Nederlandsche spaarbankwezen.

B b X 7 *Vakblad voor Nederlandsche Spaarbanken September en October 1935*